

	ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA SOL-TIERRA-LUNA												FASES DE LA LUNA				RELACIÓN		ECLIPSES			
Frede, 2006														t								
Govender, 2011														t	X							
Hermann y Lewis, 2003														t n				X				
Hicks, 2009							X							p	X				X			
Huerta-Cancino, 2017							X							t					X	X		
Kanli, 2014									d	d	X			t s					X			
Küçüközer, 2007														t					X	X	X	
Ogan-Bekiroglu, 2007					X	X	X			X	X	L						X	X		m	
Park, 2013	X											s		t		X	t					
Rabanales y Vanegas-Ortega, 2021		+	-											t					X	X		
Rutherford, 2004										X	X			t					X			
Shore, 1991	X	-	X				X			d				t								
Slater y Gelderman, 2017														t n							X	m
Slater et al., 2018			X			X	X					s		t n					X			
Solbes y Palomar, 2013			X									L		t		X						
Sule y Swapnil, 2019					X*	X*													X	X	X	
Testa et al., 2015														t p		X				X		
Tetsuhide, 2023										X												
Thomas, 2021			X							X						X			X	X		

	ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA SOL-TIERRA-LUNA												FASES DE LA LUNA				RELACIÓN		ECLIPSES				
	X	X	X		+			X		X	X	X											
Trumper, 2000	X	X	X		+			X		X	X	X			t						X		
Trumper, 2001a	X	X	X		+			X		X	X	X			t	s					X		
Trumper, 2001b	X	X	X		+			X		X	X	X			t	s					X		
Trumper, 2001c	X	X	X		+			X		X	X	X			t	s					X		
Trumper, 2003	X	X	X		+			X		X	X	X			t	s					X		
Trundle et al., 2002								X							t	n	X			t	X		
Trundle et al., 2007a															t					t	X		
Trundle et al., 2007b									X						t	X							
Türkmen, 2015		X			+			X		X	X	X	X	X	t	s					X	X	
Varela-Losada et al., 2015							X				d	a	X	X	t						X		
Zeilik et al., 1998	X												X	X	t	s					X		

Cada publicación trata las dificultades marcadas con ‘X’ o con los siguientes iconos/letras, que indican específicamente cuál es la dificultad:

- + sobreestimación d = día t = Tierra p = planeta
- subestimación m = mes s = Sol l = Luna
- * Tamaño aparente a = año n = nube